

DETECÇÃO DO PONTO DE COLHEITA DA BATATA-DOCE A PARTIR DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESPECTRAL DAS RAMAS

RAFAEL DE CAMPOS FIALHO¹

GABRIELA ZANCHETTA¹

FERNANDA SAYURI YOSHINO WATANABE²

NILTON NOBUHIRO IMAI²

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, campus de Presidente Prudente – r.fialho@unesp.br, gabriela.zanchetta@unesp.br

² Departamento de Cartografia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, campus de Presidente Prudente – fernanda.watanabe@unesp.br, nilton.imai@unesp.br

Um dos principais pilares da economia brasileira é a agricultura. São produzidas milhões de toneladas de alimentos ao ano, fazendo do Brasil um dos maiores produtores mundiais. Porém, a produção agrícola no país enfrenta alguns desafios, como a necessidade de investimentos cada vez maiores em tecnologia e infraestrutura, a fim de alcançar uma produção sustentável e reduzir as áreas de desmatamento de florestas nativas [1]. Dentre as culturas que vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional, destaca-se a batata-doce. Essa planta originária da América Central produz raízes tuberosas com alto valor energético e nutricional. O cultivo dessa cultura tem-se mostrado importante para pequenos produtores, que podem cultivá-la em pequenos sistemas agroecológicos [2]. No entanto, a produção de batata-doce enfrenta alguns desafios, como a incidência de doenças e pragas, a falta de tecnologias adequadas para o manejo da cultura e a escassez de informações sobre as melhores práticas de cultivo. Por isso, é fundamental o investimento em pesquisas e inovações que permitam uma produção mais eficiente e sustentável dessa cultura. Neste contexto, para garantir uma produção eficiente e sustentável, a agricultura digital tem se mostrado uma ferramenta fundamental, permitindo uma gestão mais precisa e efetiva das práticas agrícolas. Dessa forma, imagens de sensoriamento remoto têm sido cada vez mais utilizadas, possibilitando a obtenção de dados precisos sobre as características do solo e das plantas, o que auxilia na tomada de decisões mais assertivas e fundamentadas para os produtores. Deste modo, o objetivo deste estudo é investigar as mudanças no comportamento espectral da cultura da batata-doce, buscando identificar o período ideal de colheita e, conseqüentemente, otimizar sua produtividade. O estudo foi conduzido em uma propriedade rural localizada no município de Regente Feijó, na região oeste do Estado de São Paulo, com uma área cultivada de aproximadamente 2,4 hectares. O plantio das ramas foi realizado em 16/12/2022. A produção total dessa área foi de 697 caixas, aproximadamente 17,5 toneladas de batata-doce, cuja colheita ocorreu em 26/05/2023, uma semana após o último levantamento de campo. Foram definidos 25 pontos amostrais fixos para analisar a variação no comportamento espectral e temporal da porção aérea (ramas) da batata-doce roxa canadense (Figura 1). Esses pontos foram monitorados em 8 levantamentos, realizados em: 07/02/2023, 08/02/2023, 04/04/2023, 13/04/2023, 20/04/2023, 29/04/2023, 08/05/2023 e 18/05/2023, correspondentes a 54, 55, 109, 118, 125, 134, 143 e 153 dias após o plantio (DAP). Em todos eles, medidas radiométricas *in situ* foram tomadas, utilizando um espectrorradiômetro *FieldSpec HandHeld UV-NIR* (ASD Inc., Boulder, CO). Adicionalmente, de 6 a 8 amostras extras foram colhidas por campanha de campo para analisar variáveis como massa, comprimento e circunferência máxima da batata-doce, além do número de raízes tuberosas por rama, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das plantas em diferentes estágios fenológicos. Para analisar o comportamento espectral das plantas, foram calculados os fatores de reflectância das amostras com base nas medidas radiométricas. As mudanças temporais nos espectros de fator de reflectância das plantas foram analisadas com base em variações na magnitude e na forma das curvas, bem como na correlação dos fatores de reflectância em cada comprimento de onda com as variáveis físicas das raízes tuberosas. Para isso, foram realizados testes de normalidade para avaliar a distribuição estatística das medidas espectrais e da massa total das batatas-doces por amostra (rama). A partir desses dados, diferentes coeficientes de correlação (*Pearson*, *Kendall* e *Spearman*) foram aplicados, relacionando os dados radiométricos e o peso da batata-doce. Esperava-se que a data com a maior correlação entre essas duas variáveis correspondesse ao ponto ótimo de colheita da cultura. Além da reflectância, foi calculado o coeficiente de correlação do peso das amostras de batata-doce com índices espectrais. Foram testados os seguintes índices: *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), *Enhanced Vegetation Index* (EVI), *Soil-Adjusted Vegetation Index* (SAVI), *Modified Soil-Adjusted Vegetation Index* (MSAVI), *Normalized*

Difference Water Index (NDWI), Normalized Difference Red Edge Index (NDRE), Transformed Chlorophyll Absorption in Reflectance Index (TCARI) e Normalized Difference Aquatic Vegetation Index (NDAVI) (Tabela 2). A linguagem de programação Python foi utilizada para calcular os fatores de reflectância e índices espectrais, aplicar o teste de normalidade dos dados e calcular os coeficientes de correlação. O teste de normalidade mostrou que 93% dos comprimentos de onda dos espectros de fator de reflectância seguem uma distribuição normal. O mesmo teste foi aplicado para o peso das amostras, que também apresentou distribuição normal. Embora os dados apresentem, em sua maioria, uma distribuição gaussiana, a análise de correlação mostrou que a correlação de Spearman apresentou, em geral, valores maiores do que os de Pearson, especialmente em menores comprimentos de onda, com pico em 390 nm (luz violeta). As correlações de Kendall apresentaram os menores valores. Como esperado, a data que obteve a maior correlação com o peso final das amostras foi 13/04/2023, quando as plantas atingiram 118 DAP (Figura 2), com uma correlação de -0,573333, corroborando com a literatura, que afirma que a cultura da batata-doce leva de 110 a 160 dias para a colheita, podendo variar de acordo com as condições climáticas locais. Em relação aos índices espectrais, vale mencionar que alguns deles apresentaram correlação negativa entre os fatores de reflectância e os pesos [3]. A melhor correlação também foi obtida para 118 DAP, no qual o NDRE alcançou uma correlação de Spearman de 0,726316 (Figura 3). Destaca-se também que os espectros do fator de reflectância das amostras tendem a reduzir com o tempo (Figura 4), principalmente na região do infravermelho próximo. Esse resultado indica fortemente que há uma relação entre o estágio de crescimento da planta e o seu comportamento espectral. É possível concluir que o vigor vegetativo diminui conforme as raízes tuberosas se aproximam do ponto ideal de colheita, e que a melhor data para a colheita seria a partir de 13/04/2023 (118 DAP), quando o fator de reflectância e o NDRE apresentaram maior correlação com o peso final das amostras. Além disso, os resultados apontam as regiões do infravermelho próximo e do red-edge como as mais adequadas para identificar o ponto ideal de maturação da batata-doce, utilizando índices vegetativos que abrangem essa região.

Figura 1 – Distribuição Amostral das Amostras Fixas.

Fonte: Autor (2024).

Tabela 2 – Índices espectrais utilizados.

Índices	Equações
NDVI	$\frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$
NDAVI	$\frac{(NIR - BLUE)}{(NIR + BLUE)}$
EVI	$G \times \frac{(NIR - RED)}{(NIR + C1 \times RED - C2 \times BLUE + L)}$
SAVI	$\frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED + L)} \times (1 + L)$
MSAVI	$\frac{2 \times NIR + 1 - \sqrt{(2 \times NIR + 1)^2 - 8 \times (NIR - RED)}}{2}$
NDWI	$\frac{(GREEN - NIR)}{(GREEN + NIR)}$
NDRE	$\frac{(NIR - REEDGE)}{(NIR + REEDGE)}$
TCARI	$3 \times \frac{[(REEDGE - RED) - 0.2 \times (REEDGE - GREEN)]}{REEDGE}$

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Correlograma de comprimento de onda versus coeficiente de correlação (*Pearson, Spearman e Kendall*), obtidas entre o fator de refletância e o peso das amostras, para o dia 13/04/24.

Fonte: Autor (2024).

Figura 3 – Gráfico dos coeficientes de correlação (*Pearson*, *Spearman* e *Kendall*) entre os índices espectrais e peso das amostras fixas para medidas espectrais tomadas em 13/04/23.

Fonte: Autor (2024).

Figura 4 – Espectros de fator de refletância coletadas para a amostra 15, em 04/04/23, 13/04/23, 20/04/23, 29/04/23, 08/05/23 e 18/05/23.

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Batata-doce, Agricultura de Precisão, Estimativa, Produtividade, Sensoriamento Remoto

Referências

- [1] Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. – Brasília, DF: Embrapa, 2018. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao/o-futuro-da-agricultura-brasileira>. Acesso em: 25 ago. 2023.
- [2] HANASHIRO, Marcelo Mikio et al. Produção orgânica de batata-doce no período de outono/inverno em São Carlos-SP. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2022. 24 p. il. color. (Boletim de pesquisa e desenvolvimento / Embrapa Hortaliças, ISSN 1677-2229; 248).
- [3] COHEN, J. Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 98-101, 1992. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783>. Acesso em: 12/06/2024